

Disciplina

- Trabalho Final de Curso - Intervenção Pedagógica

Professora

- Alexandra Marçulo

Carga horária

- 30h

Ementa

Planejar e Executar projeto de intervenção pedagógica no ensino de educação profissional, com obrigatoriedade de leitura de textos e execução de atividades que promovam o aprendizado e reflexões sobre de que maneira as intervenções pedagógicas contribuem para a personalização do ensino, aquisição de novas competências e melhoria dos resultados acadêmicos. Este curso também tem por obrigatoriedade o registro da experiência de intervenção através de apresentação de relatório final das atividades e proposta de intervenção pedagógica, compartilhada oralmente e publicamente, ao final da disciplina.

Objetivos

- Realizar um diagnóstico inicial no contexto escolar onde será realizado a Intervenção didático-pedagógica;

Produção de plano de Intervenção, anterior à realização;

Vivenciar a docência em escolas de ensino profissional;

Refletir sobre as práticas de ensino e abordagem do ensino na educação profissional, relacionado a temática escolhida;

Participação periódicas de orientação para discussão, elaboração da proposta de Intervenção, por meio dos fóruns e orientações individualizadas,

Compartilhar por meio de fóruns os desafios encontrados na execução de seu planejamento e na intervenção na sala de aula;

Registrar e Relatar a experiência de uma intervenção didático-pedagógica, em uma das perspectivas formativas (ensino, pesquisa ou extensão) para um curso técnico, quais sejam as formas de oferta do referido curso.

Datas

- Início: 20/07/2023
- Término: 29/09/2023

Cronograma

- 1. Semanas 1 e 2: 20/07 a 03/08/2023 - Captação e Diagnóstico**

Atividade 1: Apresentação do Eixo tecnológico, Curso técnico, Disciplina, Instituição e Diagnóstico - Prazo: 03/08 - Valor: 10 pontos

2. Semanas 3 e 4: 03 a 17/08/2023 - Fundamentação Teórica, Problema, Justificativa e Objetivos da Intervenção.

Atividade 2: Fundamentação Teórica, Problema e Justificativa e Objetivos da Intervenção e Referências - Prazo: 17/08 - Valor: 10 pontos

3. Semanas 5 e 6: 17 a 31/08/2023 - Planejamento da intervenção: Método, Cronograma, Recursos e Instrumentos de avaliação

Atividade 3: Entrega do Planejamento da intervenção com a definição da metodologia, cronograma com descrição das atividades, recursos necessários e instrumentos de avaliação - Prazo: 31/08 - Valor: 10 pontos

4. Semanas 7, 8 e 9: 31/08/2023 a 21/09/2023 - Aplicação do Plano de Intervenção, Avaliação e Resultados

Atividade 4: Evidências da Aplicação da Intervenção, Escrita da Avaliação executada e Resultados obtidos na intervenção - Prazo 21/09 - Valor: 10 pontos

5. Semana 10: 21 a 29/09/2023 - Relato de Experiência e Padlet

Atividade 5: Relato de Experiência (20 pontos) e Padlet (10 pontos) - Prazo 29/09 - Valor: 30 pontos no total das duas atividades

Metodologia de Ensino

- A metodologia de aula será fundamentada na interação e na participação nas atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O principal interlocutor desse processo formativo será o professor responsável pela disciplina. Serão priorizados recursos e atividades síncronas e/ou assíncronas do AVA. O atendimento ao aluno será por meio do AVA, com prazo máximo de resposta de 24 horas, com exceção dos sábados, domingos e feriados previstos no calendário acadêmico.

Avaliação

O TFC será composto por seis etapas avaliativas, a saber:

1. Entrega do Eixo tecnológico, Curso técnico, Disciplina, Instituição e Diagnóstico (identificação da demanda para intervenção em forma de resumo e palavras-chave) (10 pontos).
2. Entrega da fundamentação Teórica, problema e justificativa da Intervenção e objetivos da intervenção e Referencias Bibliográficas (10 pontos).
3. Entrega do Planejamento da intervenção com a definição da metodologia, cronograma com descrição das atividades, recursos necessários, instrumentos de avaliação (10 pontos)
4. Entrega de Evidências da aplicação (fotos, lista de Presença etc) e Escrita da Avaliação e Resultados obtidos (10 pontos)
5. Entrega Relato de Experiência (20 pontos) e Padlet (10 pontos) - 30 pontos
6. Seminário - 30 pontos

Referências

Básica

ELLÃO, M; RIBEIRO, D. G; PINHA, M. L. S. Observações em sala de aula, algumas percepções. **Colloquium Humanarum**, v. 11, n. Especial, p. 1042-1049. jul./dez. 2014.

PIMENTA, Selma Garrido. **O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?** 11. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

Complementar

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais**: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da Pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2005

VIANNA, H. M. **Pesquisa em educação**: a observação. Brasília: Plano, 2003.